

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE MATO GROSSO
CURSO DE ENFERMAGEM

HISTÓRICO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NO BRASIL

RAMON ANGELI TURCHET

Cuiaba - MT
2014

RAMON ANGELI TURCHET

HISTÓRICO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NO BRASIL

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao Curso de Graduação em Enfermagem da IESMT como requisito para obtenção do título de Bacharel em Enfermagem.

Orientadora: Prof^ª. Esp. Veroneide Pio da Silva Leandro

Cuiabá-MT
2014

HISTÓRICO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NO BRASIL

RAMON ANGELI TURCHET

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Enfermagem do Instituto de Ensino Superior de Mato Grosso como requisito para obtenção do título de Bacharel em Enfermagem.

Aprovada em __/__/____.

BANCA EXAMINADORA

Prof^ª. Esp. Veroneide Pio da Silva Leandro
Orientadora - Presidente da Banca

Prof^ª. Esp. Cláudia da Fonseca Granjeiro
Membro Efetivo da Banca

Prof^º. Esp. Richard Lopes da Silva
Membro Efetivo da Banca

AGRADECIMENTOS

A Deus em primeiro lugar, a minha mãe Vânia Maria Angeli, meus filhos Andrew Turchet e Rebeca Turchet, dos quais fazem parte da minha vida.

A Rayane Turchet esposa e amiga, que sempre incentivava e me ajudava a concretizar meus sonhos e esteve sempre ao meu lado.

Aos meus colegas de classe e demais formandos pela amizade e companheirismo que recebi.

Aos meus docentes Prof^ª Claudia Granjeiro, Prof^ª Eliângela Lima, Prof^ª Rayssa Arantes, Prof^º José Paulino, Prof^º Richard Lopes, Prof^º Dione Viana. que contribuíram muito para meu aprendizado.

Em especial a Professora e coordenadora Veroneide Pio, que me acompanhou, auxiliou e sempre me atendeu nos momentos de dúvidas e dificuldades, transmitindo-me tranqüilidade e incentivo.

RESUMO

O atendimento pré-hospitalar é toda e qualquer assistência direta ou indireta, fora do âmbito hospitalar, através de orientação médica envio de viatura de suporte básico e avançado no local da ocorrência, visando à manutenção da vida e a minimização das sequelas. O objetivo deste trabalho é analisar e acompanhar a história do atendimento pré-hospitalar no Brasil desde seus primórdios até os dias atuais. Os primeiros registros acerca do serviço de atendimento pré-hospitalar no Brasil está datado em 1893, o qual pretendia estabelecer o socorro médico de urgência na via pública, no início na cidade do Rio de Janeiro. Em 1899, o Corpo de Bombeiros (CB) colocava em ação a primeira ambulância de tração animal para o atendimento de urgência. Nos anos 50, instala-se o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU), em São Paulo. A partir da década de 80, o atendimento pré-hospitalar passou a ser aplicado de forma mais sistematizada pelo Corpo de Bombeiros (CB), na unidade especializada RESGATE dos quais deram início à estruturação desse serviço. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) criado em 2003 é componente da Rede de Atenção às Urgências, tem contribuído para a redução de óbitos, do tempo de internação hospitalar e das sequelas decorrentes da falta de socorro.

Descritores: Serviços Médicos de Emergência. Unidades Móveis de Saúde. Serviços Pré Hospitalares.

ABSTRACT

Prehospital care is any direct or indirect assistance, outside the hospital environment, by sending medical advice or hire basic or advanced to the scene support, aimed at maintaining life and / or minimizing the consequences. The objective of this study is to analyze and track the history of pre-hospital care in Brazil from its beginnings to the present day. Os first records about the pre-hospital care service in Brazil dated in 1893, the law which sought to establish the medical help of emergency on the road, beginning in the city of Rio de Janeiro. In 1899, the Fire Department (CB) set in motion the first horse-drawn ambulance for emergency care. In the '50s, settles the Service Emergency Medical Home Care (SAMDU) in São Paulo. From the 80s, the prehospital care began to be applied more systematic way by the Fire Department (CB), the specialized unit RESCUE which began the structuring of this service. The Mobile Medical Service (SAMU) established in 2003 is the Network of Emergency Care, has contributed to the reduction of deaths, duration of hospitalization and sequelae arising from lack of relief component.

Descriptors: Emergency Medical Services. Mobile Health Units Pre Hospital Services.

LISTA DE FIGURAS

Figura 01	Ambulância de Dominique Jean Larrey.....	12
Figura 02	Henry Dunant fundador da cruz vermelha.....	13
Figura 03	Ambulância de tração humana da 2º guerra mundial.....	14
Figura 04	Ambulância de 1899 do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.....	14
Figura 05	Ambulância do Corpo de Bombeiros de São Paulo.....	15
Figura 06	Ambulância do resgate do Corpo de Bombeiros de São Paulo.....	16
Figura 07	Helicóptero do Corpo de Bombeiros de São Paulo.....	17
Figura 08	Ambulância do SAMU.....	19
Figura 09	Motolância do SAMU.....	20

LISTA DE QUADROS

Quadro 1.	Quadro 1 – Distribuição dos artigos selecionados, período de 2004-2009, segundo título, autores, periódicos e objetivo, 2014.....	24
-----------	---	----

LISTA DE SIGLAS

APH- Atendimento Pré Hospitalar

CB- Corpo de Bombeiros

CRAPS- Comissão de Coordenação de recursos assistenciais de São Paulo

CSA- Central de solicitação de ambulâncias

CVB- Cruz Vermelha Brasileira

MS- Ministério da Saúde

SAMDU- Serviço de Assistência Médica domiciliar de Urgência

SAMU- Serviço de atendimento móvel de Urgência

SAV- Suporte Avançado a Vida

SvAPH- Serviço de atendimento Pré Hospitalar

UR- Unidade de Resgate

USA- Unidade de Suporte Avançado a Vida

USB- Unidade de Suporte Básico

UTI- Unidade de Terapia Intensiva

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	11
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	12
2.1 Os Primórdios do Atendimento Pré hospitalar	12-13
2.2. Socorro Médico de Urgência na via Publica.....	14-15
2.3. Implantação do Sistema APH no Corpo de Bombeiros	16-17
2.4. Implantação do Samu no Brasil	17-20
3. OBJETIVOS.....	21
3.1 Objetivo Geral.....	21
3.2 Objetivos Específicos.....	21
4. JUSTIFICATIVA.....	22
5. METODOLOGIA.....	23
6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.....	24-25
7. REFERÊNCIAS.....	26-27

1. INTRODUÇÃO

O mundo vem sofrendo constantes mudanças, mas a violência tem sido uma marca de todos os tempos, a qual muda de natureza, mas não diminui seu impacto nos índices de morbi-mortalidade. Frente ao aumento exacerbado da violência, doenças cardiovasculares, respiratórias, metabólicas entre outras, responsáveis pelas ocorrências de urgência/emergência crescem, também, a necessidade de atendimento imediato das vítimas no local da ocorrência. Nesse sentido, surgiram os Serviços de Atendimento Pré-hospitalar (SvAPH), os quais possibilitam a intervenção precoce, reduzindo os índices de mortalidade e minimizando sequelas. (MARTINS, 2003)

Esse cenário que envolve o Atendimento Pré-Hospitalar (APH), tem sido objeto de alguns estudos epidemiológicos sobre a população atendida, incluindo o perfil das vítimas atendidas, diagnóstico de lesões, coeficientes de letalidade, entre outros aspectos. É necessário ampliar o conhecimento em relação às ocorrências de acidente de trânsito e ao papel que o atendimento pré-hospitalar vem desenvolvendo (PEREIRA, 2006).

Este estudo objetiva narrar a história do atendimento pré-hospitalar no Brasil, desde os primeiros registros que datam de 1893, até os dias atuais. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que permite reunir e sintetizar dados publicados, possibilitando conclusões sobre o tema abordado.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Os Primórdios do Atendimento Pré Hospitalar

O socorro e atendimento às emergências e urgências no local da ocorrência caminham desde o período das grandes guerras, mais precisamente no século XVIII, período napoleônico. Neste período, os soldados feridos em campo de batalha eram transportados em carroças com tração animal e tração humana, para serem atendidos por médicos, longe dos conflitos (RAMOS, 2005).

Em 1792, o cirurgião e chefe militar Dominique Larrey, começa a dar os cuidados iniciais a soldados feridos no próprio campo de batalha, a fim de prevenir possíveis complicações e evitar a morte dos referidos soldados feridos (RAMOS, 2005).

Figura1- Ambulância de Dominique Jean Larrey

Fonte: Google imagens

Em seu artigo, Estudo bibliométrico sobre atendimento pré-hospitalar, Ramos e Sanna (2005, p .76-7), destaca que:

A iniciativa de atendimento aos soldados no campo de batalha continuou no século XIX e levou à formação da Cruz Vermelha Internacional, em 1863, organização que, ao longo do tempo, demonstrou a necessidade de atendimento rápido aos feridos, tendo sua atuação destacada nas Guerras Mundiais do século XX.

Até meados do [século XIX](#) não existia uma regra nem um protocolo organizado e bem estabelecido de assistência médica para os feridos em confrontos, muito menos

instituições seguras e protegidas para acolher as pessoas feridas. Em junho de 1859, o suíço Henry Dunant viajou para a Itália para encontrar-se com o imperador francês Napoleão III, com o objetivo de discutir as dificuldades em se prestar socorro as vítimas. Quando ele desembarcou em Solferino, na noite de 24 de junho, Dunant testemunhou a batalha de Solferino, um confronto da Segunda Guerra de Independência Italiana. Em um único dia, 40 mil soldados morreram ou foram deixados feridos no campo de batalha (DAVID, 2007).

Figura 2: Henry Dunant fundador da cruz vermelha

Fonte: Google imagens

Em 9 de fevereiro de 1863, fundou-se o "Comitê dos Cinco", como uma comissão de investigação da Sociedade de Genebra para o Bem estar Público. Seu objetivo era examinar a possibilidade das ideias de Dunant e organizar uma conferência internacional sobre sua possível implementação. Os membros deste comitê, além de Henri Dunant, eram Gustave Moynier, advogado e presidente da Sociedade de Genebra para o Bem estar Público; os médicos Louis Appia, que possuía experiência significativa como cirurgião de campo de batalha, e Théodore Maunoir, da Comissão de Higiene e Saúde de Genebra; e o General Dufour, general suíço. Oito dias depois, os cinco decidiram renomear o comitê de Comitê Internacional para o Cuidado dos Feridos (DAVID, 2007)

Ainda no século XX, a enfermagem também teve sua presença registrada participando ativamente no atendimento aos feridos, na I e II Guerras Mundiais e nas Guerras do Vietnã e da Coréia (RAMOS, 2005).

Figura 3: Ambulância de tração humana da 2ª guerra mundial

Fonte: Google imagens

2.2 Socorro Médico de Urgência na Via Pública

No Brasil, surgiu a idéia de atender as vítimas no local da emergência e isso é tão antigo quanto em outros países. Data de 1893 a aprovação da lei, pelo Senado da República, que pretendia estabelecer o socorro médico de urgência na via pública, no Rio de Janeiro, que era a capital do país. Consta ainda que, em 1899, o Corpo de Bombeiros da mesma localidade punha em ação a primeira ambulância de tração animal para realizar o referido atendimento, fato que caracteriza sua tradição histórica na prestação deste serviço (MARTINS, 2003).

Figura 4: Ambulância de 1899 do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro

Fonte: Google imagens

No Estado de São Paulo, com a promulgação do Decreto n.395 de 7 outubro de 1893, ficou sob a responsabilidade dos médicos do Serviço Legal da Polícia Civil do Estado o atendimento às emergências médicas. Em 1910, o Decreto n.1392, tornou obrigatória a presença de médicos no local de incêndios ou outros acidentes (AZEVEDO, 2002).

Em 1950, instalou-se em São Paulo o SAMDU Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência órgão da então Secretaria Municipal de Higiene, pelo Decreto Estadual n.16629, ficando como responsabilidade do município, o atendimento de urgência na cidade de São Paulo (MARTINS, 2003).

Na tentativa de resgatar este sistema de atendimento pré-hospitalar (192), no ano de 1979 foi assinado um protocolo de intenções entre a Prefeitura do Município de São Paulo e o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, constituindo um serviço de ambulâncias da prefeitura, para o quê alguns funcionários da Secretaria Municipal de Saúde foram treinados para atuar, junto com os bombeiros, no resgate aos acidentados. Com efeito, se de um lado era conhecida a morosidade do sistema municipal, por outro havia ainda grande resistência de parte do comando do Corpo de Bombeiros em assumir estas atividades, consideradas exclusivamente médicas (FERREIRA, 1999).

Figura 5: Ambulância do Corpo de Bombeiro de São Paulo

Fonte: Google imagens

Outro marco importante se deu em 1981, quando se constituiu informalmente um grupo de médicos, representantes do Pronto Socorro do Hospital das Clínicas, da Secretaria de Higiene e Saúde do Município de São Paulo, do Hospital Heliópolis e da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, com a finalidade de debater a assistência às urgências no município que, além do atendimento na via pública, propôs um sistema de referência para encaminhamento dos acidentados aos locais próximos das ocorrências, estabelecendo, pela primeira vez, uma proposta de organização, limitar território e

integração dos serviços de atendimento imediato e internação, com a elaboração de normas e ficha padrão para o encaminhamento de vítimas. Em 1983 houve a oficialização deste grupo denominado Comissão de Coordenação de Recursos Assistenciais de São Paulo (CRAPS), que tinha como missão a definição e implantação de programas efetivos no Município de São Paulo (FERREIRA, 1999).

No Estado do Rio de Janeiro foi criado, por um Decreto governamental, em dezembro de 1985, com efetivo funcionamento em 9 de julho de 1986, o Grupo de Emergências do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado da Defesa Civil. O Grupo de Socorro de Emergência era formado por 19 ambulâncias de Unidades Móveis de Terapia Intensiva. Sua equipe era composta de um médico e dois enfermeiros, além do motorista. Este serviço se vinculou a uma estrutura já existente, a do Resgate do Corpo de Bombeiros (OKUMURA, 1989).

2.3 Implantação do Sistema Aph no Corpo de Bombeiros

No início dos anos 90, foi implantado, em São Paulo, o Sistema de APH na Corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mais precisamente no Bombeiro (AZEVEDO, 2002), com pessoal treinado em suporte básico e suporte avançado à vida. Deve-se ressaltar que, no suporte avançado, a equipe era composta por um médico e um enfermeiro e que o Corpo de Bombeiro é parte integrante da Polícia Militar do estado de São Paulo.

Figura 6: Ambulância do resgate do Corpo de Bombeiro de São Paulo

Fonte: Google imagens

Os Corpos de Bombeiros (CB), no Brasil, há muito tempo realizam o serviço emergencial em diversas situações, incluindo o Resgate e Salvamento de pessoas; embora por muito tempo tenha sido realizado por profissionais pouco qualificados para o cuidado em si as viaturas serem inadequadas e os recursos materiais insuficientes. Somente a partir da década de 80 o APH passou a ser aplicado de forma mais sistematizada por alguns CB, os quais deram início à estruturação dos Serviços de Atendimento Pré-hospitalar SvAPH. O CB, em cada unidade da Federação, foi estruturando o APH conforme as suas peculiaridades, sendo estes sistemas gradativamente, espalhados pelo Brasil e tomando proporções diversas atualmente muitas já dispõem do socorro aéreo (SANTOS, 2005, p.369).

Figura 7: Helicóptero do Corpo de Bombeiro de São Paulo

Fonte: Google imagens

2.4 Implantação do Samu no Brasil

Um acordo assinado entre o Brasil e a França, através de uma solicitação do Ministério da Saúde (MS), deu origem ao Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU) (LOPES, 1999).

O Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), oferece atendimento imediato às pessoas em risco iminente de morte, principalmente nos acidentes traumáticos, com o objetivo de reduzir o impacto do trauma na morbidade e mortalidade da população acometida. O Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU) se caracteriza por oferecer atendimento às pessoas em situações de urgência ou emergência, no próprio local de ocorrência do evento, garantindo um atendimento precoce. Tais serviços são

acionados por telefonia de discagem rápida por meio do número 192, padronizado em todo o território brasileiro (FIGUEIREDO, 2009).

Os procedimentos de atendimento a vítimas seguem os protocolos estabelecidos que preconizam prioritariamente a liberação das vias aéreas com controle cervical, imobilização da vítima, oxigenação, controle de hemorragias, avaliação neurológica e controle da hipotermia, provendo atendimento e transporte adequado ao serviço de saúde hierarquizado, regulado e integrante do Sistema Estadual de urgência e emergência (DALCIN, 2005).

Em São Paulo, 1989 foi criado o Projeto Resgate ou SAMU, chefiado por um capitão médico, baseado no modelo Francês, mais com influências do sistema Americano que foi adaptado a realidade local. Este sistema estava inicialmente vinculado ao Corpo de Bombeiros, ficando no quartel um médico da Secretaria da Saúde do Estado, que regulava as solicitações estas feitas através da linha (193) a qual possuía uma interligação com o sistema (192) da Secretaria de Saúde, CSA (Central de Solicitação de Ambulâncias). Os profissionais bombeiros na ocasião eram capacitados através de um curso nacionalmente padronizado e denominados de agentes de socorro urgentes, hoje conhecido de socorrista (MACHADO, 2007).

Várias cidades possuem ou estão implantando o SAMU, mas foi em São Paulo que a criação do Projeto Resgate (TACAHASHI, 1991). SAMU-SP teve maiores repercussões. Isto se deu em 1989. Este projeto era apoiado por uma resolução conjunta entre as Secretarias Estaduais da Saúde, que possibilitou a implantação do Suporte Avançado à Vida; e de Segurança Pública (Corpo de Bombeiros e Grupamento de Rádio Patrulha). Dispunha de 35 viaturas de resgate (UR) tripuladas por 3 bombeiros treinados a prestar os primeiros socorros e 2 viaturas de unidade de salvamento (USA), semelhantes a uma UTI móvel, tripuladas por um médico e um enfermeiro que, neste período, estava fase de implantação. Além disso, havia 3 helicópteros equipados com respirador, desfibrilador, materiais e medicamentos de primeiros socorros, tripuladas por dois pilotos, um médico e uma enfermeira. Em outubro de 1997 iniciou-se, dentro do sistema 192 do Município de São Paulo o Suporte Avançado à Vida, com o treinamento das equipes de médicos e enfermeiras, com efetiva operacionalização em dezembro do referido ano (TACAHASHI, 1991).

Em fevereiro de 1999, o SAMU foi mais uma vez expandido, com a inclusão das unidades de suporte básico (USB). Para tanto, o SAMU mantinha seus dois serviços (a Central de Regulação Médica e o Serviço de Atendimento Pré-hospitalar) coesos e interligados, organizados e supervisionados pelo coordenador do Programa de Assistência Emergencial, no qual se insere o SAMU. Subordinados ao coordenador estavam o diretor médico e o diretor de enfermagem, sendo este cargo exercido pelo Coordenador do Programa de Serviços Externos (LOPES, 1999).

Figura 8: Ambulância do SAMU

Fonte: Google imagens

No momento inicial, o SAMU, ainda desprovido de protocolos rígidos de despacho de viaturas, atuou mais amplamente do que o realmente devido, prestando atendimento a um amplo número de pessoas, muitas vezes sem necessidade de um atendimento médico ainda no campo pré-hospitalar, o que aconteceu até janeiro de 1997, quando, por ocasião de um acidente envolvendo a viatura, denominada USA (Unidade de Suporte Avançado), o serviço se viu temporariamente inoperante (LOPES, 1999).

No contexto do APHM, as ações são divididas em suporte básico e suporte avançado de vida. O Suporte Básico de Vida (SBV) é definido como sendo a estrutura de apoio oferecida a pacientes com risco de mortes desconhecidas, promovidas por técnico ou auxiliar de enfermagem e um condutor/socorrista, por meio de medidas conservadoras não-invasivas, como por exemplo, a imobilização em prancha longa. Por atenderem casos de baixa complexidade, há maior número dessas viaturas, já que recebem um número mais elevado de atendimentos. Podem, ainda, atender vítimas em

estado grave, como apoio às viaturas de Suporte Avançado de Vida (SAV) (SANCHES, 2009).

Figura 9: Motolância do SAMU

Fonte: Google imagens

O cuidado às vítimas de trauma é um dos principais recursos no enfrentamento a esta “epidemia” e deve começar antes mesmo da chegada ao hospital e ao Atendimento Pré Hospitalar Móvel (APH). Com suas duas modalidades de atendimento, Suporte Básico À Vida (SBV), cuja característica principal é não realizar manobras invasivas, e o Suporte Avançado À Vida (SAV), que possibilita procedimentos invasivos de suporte ventilatório e circulatório (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).

De acordo com a portaria N° 1863/GM de 29 de setembro de 2003, que institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, para uma adequada implantação deste atendimento, o mesmo deve estar vinculado a uma Central de Regulação de Urgências e Emergências. A central deve ser de fácil acesso ao público, por via telefônica, em sistema gratuito (192 como número nacional de urgências médicas ou outro número exclusivo da saúde, se o 192 não for tecnicamente possível), onde o médico regulador, após julgar cada caso, define a resposta mais adequada, seja um conselho médico, o envio de uma equipe de atendimento ao local da ocorrência ou ainda o acionamento de múltiplos meios. O número de acesso da saúde para socorros de urgência deve ser amplamente divulgado junto à comunidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).

No seu estudo, Thomaz, (2000) diz: o enfermeiro é participante ativo da equipe de atendimento pré hospitalar e assumem em conjunto com a equipe a responsabilidade pela assistência prestada as vítimas. Atua onde há restrição de espaço físico e em ambientes diversos, em situações de limite de tempo, da vítima e da cena e portanto são necessárias decisões imediatas, baseadas em conhecimento e rápida avaliação.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

- Este estudo objetiva narrar a história do atendimento pré-hospitalar, desde os primeiros registros que datam de 1893, até os dias atuais para se fazer uma comparação de como foi o desenvolvimento e como isso beneficiou a população em geral, evidenciando cada período.

3.2 Objetivo específico

- Descrever a história do atendimento pré-hospitalar, enfatizando as épocas e conhecer o desenvolvimento e os avanços tecnológicos desde os primeiros registros do atendimento pré-hospitalar até os dias atuais.

4. JUSTIFICATIVA

A escolha do tema do meu trabalho se deu devido à vivência que tive durante o período de 1994 a 2005 anos que trabalhei como Policial Militar no Estado de São Paulo, mais precisamente no interior do estado, atendendo ocorrências de trânsito e maus súbitos dentre outras ocorrências de caráter emergenciais, colocando em prática as técnicas aprendidas na escola de soldado e aplicando no meu dia a dia.

Esse estudo é importante, pois narra a história do atendimento pré-hospitalar a qual mostra como os avanços tecnológicos beneficiou o atendimento, colocando em ação veículos automotor com tecnologias avançadas, agilizando os atendimentos e utilizando de materiais de importância significativa para a preservação da vida e diminuição das seqüelas decorrentes dos acidentes.

Os atendimentos denominados APH, não se restringem somente aos acidentes de trânsito, são atendimentos quaisquer tipos de natureza que envolve a vida ou coloca em risco a integridade humana, podem ser atendidas as ocorrências de caráter cardíaca, obstétrica, psicológico, afogamentos, queimaduras, quedas, fraturas, e demais acidentes sejam eles em vias públicas ou residências.

A rede nacional SAMU 192 conta com 147 Serviços de Atendimento Móvel de Urgência no Brasil, presentes em todos os estados e no Distrito Federal. Ao todo, 137 milhões de pessoas (70,99% da população) têm acesso ao serviço em 2.538 municípios do País. O objetivo do Estado brasileiro é levá-lo a todos os municípios do país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Chegam a 1.181 as Centrais de Regulação das Urgências. O SAMU conta com 2.215 Unidades de Suporte Básico, 557 Unidades de Suporte Avançado, 197 Motolâncias, 8 Equipe de Embarcações e 5 equipes de Aero médicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

5. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica pesquisada nas bases de dados: Google acadêmico, Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library (SciELO) de 1999 a 2010 foi neste período que encontrei mais informações relacionadas com meu objeto de estudo e também a implantação do SAMU no Brasil. Na busca foi empregando-se os descritores: Serviços Médicos de Emergência. Unidades Móveis de Saúde. Serviços Pré Hospitalares.

Segundo Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica.

A coleta das indicações bibliográficas se deu diretamente das bases citadas e foi secundada pela seleção de produções referentes ao assunto. Encontrou 24 referências, das quais 10 se referiam ao objeto de estudo.

Os textos foram selecionados por sua pertinência ao assunto, para tanto foram lidos e analisados os resumos de todas as obras citadas e excluídos aqueles que não continham informações puramente sobre o assunto em questão.

Após proceder a leitura dos resumos; foi realizada a leitura na íntegra dos textos selecionados, seguindo de um fichamento contendo: bibliografia, síntese da produção e comentário pessoal do pesquisador principal.

6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Quadro 1 – Distribuição dos artigos selecionados, período de 1999 a 2010, segundo título, autores, periódicos e objetivo, 2014.

Título	Autores	Periódico/livro/portal	Objetivo
a-Regulamento Técnico dos Sistemas de Urgência e Emergência	BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE	3ª ed. Brasília (DF): MS; 2006.	Regulamentação que normatiza os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel.
b-Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência	BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE	BRASÍLIA, p. 32-54, Nov 2002. Disponível em www.saude.gov.br	Portaria nº 2.048/GM de 05 de novembro de 2002. BRASÍLIA, regulamentação e protocolo para atendimento.
c-Decisão COREn/SP DIR-01-2001	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	Publicado no D.O.E., Executivo Seção I 2001.	Regulamenta as atividades de enfermagem no atendimento pré-hospitalar.
d-Serviço de assistência médica de urgência	DALCIN, R. R.; CAVAZZOLA, L. T	Artmed, 2005. p.22-25. 2007.	Estabelece as Rotinas em pronto-socorro.
e-Os serviços de assistência às urgências no Município de São Paulo	FERREIRA, C.S.W	Revista Brasileira de Enfermagem, vol. 58, núm. 3, mayo-junio, 2005.	Implantação de um sistema de atendimento pré – hospitalar em SP.
f-Serviço de Atendimento Móvel às Urgências Cuiabá: desafios e possibilidades para profissionais de enfermagem	FIGUEIREDO, D. L. B.; COSTA	Acta paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 22, n. 5, 2009.	Desafios e possibilidades para profissionais de enfermagem.
g-Capacitação de enfermeiros em atendimento pré-hospitalar.	GENTIL, R.C.; RAMOS, L.H	Revista Latino- Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 16, n. 2, 2008.	Capacitação de enfermeiros em atendimento pré-hospitalar.
h-Uma breve revisão do atendimento	LOPES, S.L.B.;	Acta paulista de enfermagem, São	Revisão do atendimento médico pré-

médico pré-hospitalar	FERNANDES	Paulo, v. 22, n. 5, 2009.	hospitalar.
i-Atendimento pré-hospitalar de vítimas de acidentes de trânsito	OKUMURA, M	Revista Hosp. Clinicas Fac. Medicina USP 1989 maio-jun; 44(3): 128-32,1989.	O enfermeiro diante do atendimento pré-hospitalar com vítimas de acidente de trânsito.
j-Enfermagem e serviço de atendimento pré-hospitalar	MARTINS, P.P.S	Revista Brasileira de Enfermagem 2003; 56 (1): 71-75. (3):355-60.	Descaminhos e perspectivas.

Os dados obtidos no trabalho trazem um levantamento histórico do atendimento pré-hospitalar, para que possamos fazer uma análise de como eram realizados os atendimentos nos primórdios.

Pode se observar que os dados e relatos mostram que houve uma evolução, grandes investimentos em veículos, matérias e capacitação humana, foi feito por parte do Governo e de grande relevância para o crescimento do APH no Brasil.

Os resultados poderiam ser ainda melhores se o Governo Federal investisse mais em equipamentos e contratasse mais profissionais para que pudesse montar mais equipes do SAMU em todos os municípios do Brasil.

Existe um fator negativo que vejo nesse processo de distribuição das unidades do SAMU, que é a questão política, pois muitos estados usam esse processo como marketing político para promoção pessoal e com isso a morosidade e burocracia fazem atrasar e muitas vezes nem acontecer a implantação de novas unidades do SAMU pelo Brasil.

Sabemos que os veículos, equipamentos e pessoal, não são de fácil acesso e custa muito caro para o Governo, mas existem verbas específicas para isso, o que realmente acontece é o descaso em relação à Saúde pública de um modo geral.

Para que haja uma melhora nas condições de saúde no Brasil, principalmente na questão dos atendimentos pré-hospitalar, basta que cada um faça sua parte, elaborando

estudos, artigos e pesquisa de âmbito nacional, para que essas informações cheguem as pessoas de influencia governamental e os resultados sejam alcançados.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AZEVEDO, T.M.V.E. **Atendimento pré-hospitalar na Prefeitura do Município de São Paulo**: análise do processo de capacitação das equipes multiprofissionais fundamentada na promoção da saúde [dissertação]. São Paulo (SP): Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2002.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SAÚDE. Publicado em 05 out 2009. Disponível em: URL: <http://www.brasil.gov.br/saude/2009/11/pais-tem-servico-movel-de-atendimento-de-urgencia>. Acessado em: 22 jun 2014.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Institui as diretrizes regulação médica das urgências e normatiza os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel**. Brasília (DF); 2001. Portaria 814/Gabinete do Ministro.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Nº 2048, de 05 de novembro de 2002: **Regulamento Técnico dos Sistemas de Urgência e Emergência**. 3ª ed. Brasília (DF): MS; 2006.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência**. Portaria nº 2.048/GM de 05 de novembro de 2002. BRASÍLIA, p. 32-54, Nov 2002. Disponível em <<http://www.saude.gov.br>> Acessado em: 02 mai 2014.

CICONET, R.M, MARQUES, G.Q.; LIMA, M.A.D.S. **In-service training for health professionals of the Mobile Emergency Care Service**: report on the experience of Porto Alegre, RS, Brazil.Interface), Botucatu, v. 12, n. 26, 2008.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. Decisão COREn/SP DIR-01-2001: **regulamenta as atividades de enfermagem no atendimento pré-hospitalar**. São Paulo, 2001.

DALCIN, R. R.; CAVAZZOLA, L. T. **Serviço de assistência médica de urgência**. In: NASI, L. A. etal. Rotinas em pronto-socorro. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. p.22-25. 2007.

DAVID, P. Forsythe & Barbara Ann J. Rieffer-Flanagan. **O Comitê Internacional da Cruz Vermelha: Um ato humanitário neutro.** [S.L.: S.N.], 2007.

FERREIRA, C.S.W. **Os serviços de assistência às urgências no Município de São Paulo: implantação de um sistema de atendimento pré – hospitalar** [dissertação]. São Paulo (SP): Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 1999.

FIGUEIREDO, D. L. B.; COSTA, A.L.R.C.; **Serviço de Atendimento Móvel às Urgências Cuiabá: desafios e possibilidades para profissionais de enfermagem.** Acta paul. enferm., São Paulo, v. 22, n. 5, 2009.

GENTIL, R.C.; RAMOS, L.H; WHITAKER, I.Y. **Capacitação de enfermeiros em atendimento pré-hospitalar.** Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 16, n. 2, 2008.

GOMES, R.; MENDONÇA, E. A.; PONTES, M. L. **As representações sociais e a experiência da doença: uma discussão inicial.** In: MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S. F. Caminhos do pensamento epistemologia e método. Rio de Janeiro. Fiocruz, 2002.

LOPES, SLB.; FERNANDES RJ. **Uma breve revisão do atendimento médico pré-hospitalar.** Medicina, Ribeirão Preto, 32: 381-387, out./dez. 1999.

MACHADO, J.J. Cascavel -2007 - **Serviço de atendimento móvel de urgência-samu/192: o enfermeiro diante do atendimento pré-hospitalar.**

MARTINS, P.P.S, Prado ML. **Enfermagem e serviço de atendimento pré-hospitalar: descaminhos e perspectivas.** Rev Bras Enferm 2003; 56 (1): 71-75. Rev Bras Enferm 2003 maio-jun; 58(3):355-60.

OKUMURA, M. **Atendimento pré-hospitalar de vítimas de acidentes de trânsito.** Rev Hosp Clin Fac Med USP 1989 maio-jun; 44(3): 128-32,1989.

PEREIRA, W; LIMA M.A.D.S. **Atendimento pré-hospitalar: caracterização das ocorrências de acidente de trânsito.** Acta Paul Enferm 2006;19(3):279-83.

RAMOS, V.O, Sanna M.C. **Estudo bibliométrico sobre atendimento pré-hospitalar.** In: Anais do 2º Congresso Nursing; 2004 abril 29-30; São Paulo (SP). São Paulo (SP): Congresso Nursing; 2005. p.76-7.

RESOLUÇÃO COFEN 260 / 2001. **O Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, no uso de suas atribuições legais e regimentais,** Rio de Janeiro, 12 de julho de 2001.

SANCHES, S. Duarte S.J.H, Pontes ERJC. **Caracterização das vítimas de ferimentos por arma de fogo, atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Campo Grande-MS.** Saúde Soc. 2009 Mar; 18(1):95-102.

SANTOS, R.R, Canetti MD, Junior CR, Alvarez FS. **Manual de socorro de emergência.** São Paulo: Atheneu; 2005. 369 p. ilus, tab.

TACAHASHI, D.M. **Assistência de enfermagem pré-hospitalar às emergências – um novo desafio para a enfermagem.** Rev Bras Enferm 1991; 44(2/3): 113-5.

THOMAZ, R.R, Lima FV. Atuação do enfermeiro no atendimento pré – hospitalar na cidade de São Paulo. Acta Paul Enferm 20